

Propuesta layout de almacén implementando Sweet Home 3D en Aceites de Palma S.A. de C.V.

G. Paxtián Méndez^{1*}, M.O. Tinoco Rios^{1***}, L. Chan Baxin^{1****}, O.V. Arellano Tanor^{2*****}.
J.C. Gómez Quevedo^{3*****}

¹Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico Superior de Acayucan.

Carretera Costera del Golfo KM. 216.4, Desviación a Monte grande. CP. 96100, Acayucan, Veracruz, México.

²Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Hermosillo. Av. Tecnológico 115, Sahuaro, 83170, Hermosillo, Sonora, México.

³Departamento de Ingeniería Petrolera, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. Av. Tecnológico S/N, Col. Los Angeles, C.P. 95400, Cosamaloapan, Veracruz, México.

[*gerardo.pm@acayucan.tecnm.mx](mailto:gerardo.pm@acayucan.tecnm.mx)

[**olimpiatinocorios@hotmail.com](mailto:olimpiatinocorios@hotmail.com)

[***lorena.cb@acayucan.tecnm.mx](mailto:lorena.cb@acayucan.tecnm.mx)

[****oscar.arellanot@hermosillo.tecnm.mx](mailto:oscar.arellanot@hermosillo.tecnm.mx)

[*****jose.gq@cosamaloapan.tecnm.mx](mailto:jose.gq@cosamaloapan.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro continuo de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma interrumpida, generando así una logística integral que incremente los niveles de servicios a los clientes minimizando los costos. En la ingeniería industrial es importante mantener una mejora continua por ello, el Layout representa la estrategia perfecta para un diseño con una correcta ubicación, distribución, seguridad de las personas e inventarios, asegurando mejoras de tiempos y movimientos en el aislamiento y despacho del mismo; por lo cual se consideró adecuado el uso de los mismos para esta empresa, específicamente en el área de logística. El software Sweet Home 3D permite la realización de los planos para el rediseño del Layout del almacén, brindando la oportunidad de obtener una vista en 3D del mismo, generando una idea con mayor certeza sobre el diseño final.

Palabras clave: Almacén, layout, diseño, logística.

Abstract

The overall objective of warehouse management is to ensure the continuous supply of materials and means of production required to secure services in an interrupted manner, thus generating a comprehensive logistics that increases service levels to customers by minimizing costs. In industrial engineering it is important to maintain continuous improvement, therefore, the Layout represents the perfect strategy for a design with a correct location, distribution, security of people and inventories, ensuring improvements in time and movement in the isolation and dispatch of the same; therefore, it was considered appropriate to use them for this company, specifically in the logistics area. The Sweet Home 3D software allows the creation of drawings for the redesign of the layout of the warehouse, giving the opportunity to obtain a view in 3D of it, generating a more certain idea about the final layout.

Keywords: Warehouse, layout, design, logistics.

Introducción

La empresa Aceites de Palma S.A. de C.V. ubicada en la Ciudad de Acayucan, es una empresa dedicada a la extracción de aceite crudo vegetal, aceite crudo de palmiste y harina de palmiste. [1] Dentro de su proceso productivo maneja condiciones adecuadas, favoreciendo el flujo de materiales y obteniendo un producto adecuado. La problemática se sitúa en el área de almacén general donde la distribución no es la adecuada, los espacios son insuficientes, existe obstrucción de pasillos, dificultando el flujo de materiales, y genera, en muchas ocasiones, tiempos muertos para los trabajadores e inclusive se torna como un ambiente propicio para los accidentes, algo que toda empresa debe evitar. Esto significa que, el diseño actual no permite que muchos procedimientos se agilicen, no confundir con el almacén de producto, ya que este se encuentra en otra área de la empresa. El tópico que nos atañe es el lugar donde se encuentran las herramientas que son complemento para la empresa.

Una estrategia que se ha visualizado como mejora es el diseño de un layout del almacén general, que permita una distribución de instalaciones que en logística se utiliza para mejorar los procesos de los centros de distribución y almacenes de la cadena de suministro. Este layout nos facilitaría la ubicación del inventario en el almacén, permitiendo fluidez, seguridad de las personas y los inventarios, asegurando mejoras en tiempos y movimientos en el aislamiento y en el despacho del mismo [2].

Por tal motivo, se propone un nuevo layout del almacén general empleando dos herramientas, la primera es heurística de nombre Corelap, la cual nos beneficiará en la definir la configuración de las áreas con mayor cercanía de acuerdo a una calificación presentada en trayectoria rectilínea [3]. Y el programa Sweet Home 3D, es una aplicación libre de diseño de interiores, en el cual se coloca el mobiliario en un plano 2D, y se proyecta en una vista 3D [4]. Teniendo un diseño adecuado, se obtendrá otro beneficio, el uso adecuado del SAP, ya que las entradas y salidas de materiales, aunque parezca imperceptible, se dificulta su localización. Finalmente, se presentará el diseño completo del almacén general, cumpliendo con la normatividad de la empresa, basada en Normas Oficiales Mexicanas.

Metodología

Materiales

Para el desarrollo de este trabajo, se ocuparon programas computacionales, en este caso software libre. Para la primera parte del diseño del layout se utilizó Corelap 01, y el diseño se elaboró en Sweet Home 3D. En el caso del SAP, solamente se verificó el funcionamiento de entradas y salidas.

Normatividad basada en Normas Oficiales Mexicanas

Este trabajo se enfocó en la mejora y diseño de un layout de almacén [5], que permitiera optimizar los tiempos de localización de herramientas y materiales, así como la adecuada distribución de los mismos [6]. Algunas de las normas utilizadas fueron las siguientes:

NOM-001-STPS-2008	Edificios, locales,, instalaciones y áreas en los centros de trabajo – condiciones de seguridad
NOM-002-STPS-2010	Condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

NOM-003-STPS-1999	Actividades agrícolas – uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes – condiciones de seguridad e higiene.
NOM-006-STPS-1998	Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
NOM-006-STPS-2014	Manejo y almacenamiento de materias
NOM-018-STPS-2015	Sistema armonizado para la identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
NOM-017-STPS-2015	Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
NOM-002-STPS-2015	Electricidad estática en los centros de trabajo- condiciones de seguridad.
NOM-025-STPS-2008	Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Tabla 1.- Listado de Normas Oficiales Mexicanas, utilizadas en el diseño de layout del almacén general [7] [8].

Revisión de Inventario

El inventario del almacén general es basto, por lo que se revisa cuidadosamente, y se inspecciona su existencia en el SAP, de esta manera se enfocará en los que se encuentran actualmente en físico en la empresa, los que no se encontraron se dieron de baja del sistema y se emitió un reporte al gerente general para su conocimiento y aprobación.

Material	Texto breve de material	Centro	Almacén	Libre utilización	Unidad medida a base	Valor libre util.	Moneda
1008587	Cable de polipropileno 1/2 pulg	PA01	RE01	15	KG	870.00	MXN
1005696	Abrazadera de uña electrogalv. de 3/4	PA01	RE01	210	PZA	203.98	MXN
1007700	Abrazadores	PA01	RE01	149	PZA	14,745.61	MXN
1002702	Abrazadera Sin Fin 1 1/2 pulg acero inox	PA01	RE01	18	PZA	118.80	MXN
1004215	Abrazadera Sin Fin de 2 1/2pulg de ac.in	PA01	RE01	15	PZA	105.00	MXN
1004214	Abrazadera Sin Fin de 2 pulg de ac.inox.	PA01	RE01	14	PZA	135.27	MXN
1004217	Abrazadera Sin Fin de 4pulg de ac.inox.	PA01	RE01	3	PZA	28.45	MXN
1006122	Abrazadera tipo U galv. De 3"x 4-3/8	PA01	RE01	12	PZA	279.60	MXN
1002726	Aceite Aflojatodo WD-40.de 11 oz 311 g	PA01	RE01	5	PZA	600.00	MXN
1002728	Aceite DTE-24 Hidraulico ISO 32 Cubeta	PA01	RE01	2,375	CUB	3,478.90	MXN
1002730	Aceite DTE-24 Hidraulico ISO 32 Litro	PA01	RE01	39	L	1,700.06	MXN
1002734	Aceite DTE-26 Hidraulico ISO 68 Litro	PA01	RE01	19	L	850.06	MXN
1007245	Aceite hidraulico 134 D NEW HOLLAN Cub.	PA01	RE01	3,895	CUB	3,324.76	MXN
1002740	Aceite para engranes 600 XP 220 Litro	PA01	RE01	20	L	1,020.98	MXN
1008448	ACEITE PARA ENGRANES 600 XP 460	PA01	RE01	1,550	CUB	1,506.61	MXN
1002722	Aceite para engranes 600 XP 680 Cubeta	PA01	RE01	3	CUB	4,990.39	MXN
1000199	Acero Cold Rold 1/2 Pulg	PA01	RE01	2	PZA	250.00	MXN
1008267	Adaptador para base botonera	PA01	RE01	5	PZA	224.25	MXN
1011594	Adaptador para mica panoramica	PA01	RE01	1	PZA	84.80	MXN
1007149	Adjusting Lokcnul	PA01	RE01	3	PZA	8,621.70	MXN
1002759	Aguja DNX 1 Para maq de coser, 230/26	PA01	RE01	25	PZA	1,205.25	MXN

Imagen 1.- Inventario físico y real. Se muestra la imagen de una sección del inventario total de la empresa, donde se corrobora la existencia del mismo para el diseño del layout.

Plan de Acción

Esa etapa se desarrolló basada en la información y materiales establecidos, los pasos que formulamos en orden de avance e importancia fueron: recopilación de información, Diseño preliminar en Corelap, revisión y mejora del diseño preliminar, Aplicación del diseño de Corelap en Sweet Home 3D, Afinación de detalles de diseño, Diseño finalizado y aprobado.

Revisión del Almacén Actual

El principal problema a trabajar se enfoca en colocar las áreas dentro del almacén, las cuales son las principales para el adecuado funcionamiento del mismo. El funcionamiento actual nos dice que, no existe un área definida para los artículos, y esto se refleja en el tiempo empleado para la búsqueda de algún artículo, o bien, el operario realiza demasiados movimientos innecesarios. Para ello, se realizaron 30 observaciones para calcular el tiempo estándar del procedimiento actual, obteniendo los siguientes datos:

$$Tiempo\ promedio = \frac{\sum Tiempos\ Observados}{Número\ de\ observaciones} = \frac{\sum 78.8\ min}{30} = 2.626\ min.$$

$$Tiempo\ Normal = Tiempo\ Promedio\ (Factor\ de\ actuación) = 2.626\ (100\%) = 2.626\ min.$$

$$Tiempo\ estándar = Tiempo\ Normal \times \left(1 + \% \text{ de } \frac{\text{tolerancia}^*}{100}\right)$$

$$Tiempo\ estándar = 2.626 \times \left(1 + \frac{0.00317}{100}\right) = 2.62608\ min.$$

$$* \% \text{ de tolerancia} = \frac{\sum tiempo\ improductivo}{tiempo\ total\ de\ observación} = \frac{0.25}{78.8} = 0.00317$$

Para esta primera parte, se sabe que el tiempo del proceso que se sigue desde que se llega al almacén y hasta que se busca en el sistema, y se busca, se habla de aproximadamente de 2. 626 minutos, esto a pesar de que el almacén no es de grandes dimensiones, pero la problemática es no disponer de los artículos por área.

Imagen 2.- Diagrama de flujo. Mediante este proceso se localiza un material en el almacén, la verificación se realiza en el sistema SAP, pero no especifica punto de localización al interior.

Planteamiento

Actualmente en el almacén, se cuenta con diversos materiales, los cuales se utilizan en diversas partes del proceso de obtención del aceite. Si el personal necesita alguno de estos materiales, primero verifica si se encuentra en el sistema, para esto se ocupa el SAP, si se encuentra, el personal comienza a buscarlo, al contar con una superficie de 113.36 m², no está identificado con certeza el lugar exacto de los materiales existentes, por lo que, demora aproximadamente 2.626 minutos en encontrarlo, y si a esto le sumamos, que existe la probabilidad de necesitar más materiales, se emplea nuevamente este tiempo, esta actividad es lo que hace que exista una pérdida de tiempo.

Imagen 3.- Superficie actual. La superficie actual es de 113.36 m² y así es como puede observarse, ya que no cuenta con secciones que identifiquen las zonas de cada producto y otros señalamientos pertinentes en otros aspectos como el e seguridad.

Resultados y discusión

Basados en la superficie actual y el número de elementos, se desglosan 16 espacios diferentes para poder estructurar el nuevo layout y de esta manera optimizar los tiempos de búsqueda de los materiales.

Para el proceso de diseño se utilizó Corelap, y se propuso una superficie pertinente para cada área. En **la imagen 4**, se aprecia precisamente cada una de las 16 áreas ocupando el total de la superficie que se tienen disponible para el almacén, y se adicionó la superficie de cada área. Cabe señalar que, para delimitar cada sección, se tomó en cuenta el total de materiales existentes físicamente y sus medidas, de tal manera que se optimizará el espacio. También se contempla la nueva señalización en piso y pared, además de la colocación de equipos en pared.

El algoritmo de Corelap identificará el orden de importancia y cercanía, esto lo realiza conforme el establecimiento de la matriz de correlación y los parámetros señalados, esto nos apoyó para conocer las áreas con relación y que serán parte primordial para el diseño del layout final.

Tras realizar esta tarea se deberá definir el valor de las constantes con las que el diseñador va a ponderar la idoneidad o no, de que, dos departamentos estén muy próximos o no. Un valor muy alto para una constante implica que si se asigna esta constante a la relación entre dos departamentos estén juntos, actuando en consecuencia.

**ORDENACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS
POR IMPORTANCIA**

Orden	Nombre	TCR	Superficie m ²
1.-	racks A,B,C y D	69	27.9
2.-	zona roja	63	2.14
3.-	Oficina (escritorio)	59	3.76
4.-	baño	57	2.14
5.-	racks de m. resgu	57	1.92
6.-	área de limpieza	54	1.84
7.-	área de archivero	53	2.33
8.-	racks de tuberías	51	7.32
9.-	área de maquicec	50	2.11
10.-	área de recepciór	48	3.37
11.-	área escaleras/an	48	2.68
12.-	deposito para gau	47	0.48
13.-	área de costales (46	1.26
14.-	zona de llantas	42	1.98

Solución Gráfica

Calcular Iteraciones

Superficie Requerida < Superficie Disponible

Superficie Requerida: 63.26

Superficie Disponible: 113.36

Imagen 4.- Ordenación en Corelap. Se introduce cada sección con las cuales contará el almacén, con su respectiva medida, y el mismo software nos proporciona la superficie adecuada. Para efectos de este proyecto, obtuvimos el resultado de 63.26 m² de los 113.36m².

El algoritmo evaluó la relación entre los departamentos de una matriz simétrica, por lo que sólo es necesario introducir las constantes (A, E, I, O, U, X) en la mitad de la matriz. Siendo A la de mayor peso y X la de menor peso.

A=6, E=5, I=4, O=3, U=2, X=1

Nombre Departamento	Tamaño Depart. m ²	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	baño	1.5	A	X	X	X	X	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	área de recepción	4.5		A	X	X	X	X	X	A	X	A	A	X	A	E	E	E
3	zona roja	2			E	E	E	O	E	O	O	E	X	X	X	X	X	A
4	racks A,B, C y D	27				E	E	X	E	X	O	O	X	X	X	E	A	
5	racks de tuberías	4.5					E	X	E	X	E	E	E	X	X	X	E	A
6	racks m. resguardo	3						X	A	X	A	A	A	A	X	X	A	A
7	área de limpieza	1.5							X	A	X	O	O	O	X	X	X	A
8	sguardo de llantas	3								X	X	X	A	X	A	I	A	A
9	escritorio	8									I	U	U	U	A	E	E	A
10	área de escaleras	1.5										A	A	A	X	A	A	A
11	área de andamios	4.5											A	A	X	A	A	A
12	área de bandas	3												A	X	A	A	A
13	área de maquicec	2.5													A	X	X	X
14	área de archivero	1.5														X	X	O
15	rea de polipropilien	1															A	A
16	área de soldadura	1																A

Imagen 5.- Tabla de relaciones entre departamentos, indicando la idoneidad de proximidad, esta tabla indicará el layout adecuado, el cual será la base para el diseño final.

El resultado emitido por el Software, nos indica que de la ordenación de los departamentos es la adecuada, y esto lo observamos en la imagen 6, de esa manera se probó la idoneidad de este resultado.

Procedimiento actual, con el nuevo diseño de layout de almacén:

$$\text{Tiempo promedio} = \frac{\sum \text{Tiempos Observados}}{\text{Número de observaciones}} = \frac{\sum 57.6 \text{ min}}{30} = 1.92 \text{ min.}$$

$$\text{Tiempo Normal} = \text{Tiempo Promedio (Factor de actuación)} = 1.92 (100\%) = 1.92 \text{ min.}$$

$$\text{Tiempo estándar} = \text{Tiempo Normal} \times \left(1 + \% \text{ de } \frac{\text{tolerancia}^*}{100}\right)$$

$$\text{Tiempo estándar} = 1.92 \times \left(1 + \frac{0.0043}{100}\right) = 1.92 \text{ min.}$$

$$* \% \text{ de tolerancia} = \frac{\sum \text{tiempo improductivo}}{\text{tiempo total de observación}} = \frac{0.25}{57.6} = 0.0043$$

Comparativo entre el tiempo anterior y el tiempo obtenido con el nuevo diseño, se tienen los siguientes datos:

Tiempo Actual = 2.626 min

Tiempo propuesto = 1.92

$$\text{productividad} = \frac{\text{Tiempo actual} - \text{Tiempo propuesto}}{\text{Tiempo Actual}} * 100$$

$$\text{productividad} = \frac{2.626 \text{ min} - 1.92 \text{ min}}{2.626 \text{ min}} * 100 = 26.88\%$$

Primero se puede observar que hay una diferencia de 0.706 min, este resultado significa que existe un incremento en la productividad del personal para la identificación y ubicación dentro del almacén, de los diversos materiales, ese 26.88% es un primer paso para poder obtener mayor efectividad en otros procesos que tienen relación directa con este lugar.

De igual manera, ya teniendo listo el layout del almacén, se procede a identificar las áreas donde se propone el uso de las normas oficiales mexicanas, en la **imagen 8** se aprecia el uso de la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo – condiciones de seguridad.

En otros espacios del almacén se podrá apreciar la utilización de la NOM-002-STPS-1999, Condiciones de seguridad – prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Se aprecia en la **imagen 9**.

Imagen 8.- NOM-001-STPS-2008. Se aprecia la designación de espacios de seguridad del almacén, debido a que carecía de ello.

Imagen 9.- NOM-002-STPS-1999. Se aprecia que existe la señalización de áreas, para prevenir accidentes, además de equipos contra incendios.

Imagen 10.- Diseño y señalización del área de recepción.

Trabajo a futuro

La mejora continua se debe enfocar en el diseño del almacén, debido a que siempre existen nuevas necesidades, por lo que, la innovación será propicia en un futuro próximo. Se pretende realizar simulaciones periódicas para medir la efectividad del diseño.

Conclusiones

Se logró establecer un layout pertinente, adecuado e idóneo para la optimización del espacio, teniendo en cuenta la normatividad pertinente, obteniendo una información más certera de cada elemento que conforma el almacén general. La importancia de que está área dentro del proceso productivo es relevante, por lo que, este nuevo diseño permite que al buscar en el SAP un material, este pueda ser localizado en el área que se le asignó, también se pudo observar que una prueba realizada con las observaciones necesarios, obtuvimos una diferencia propicia para la optimización de los tiempos de identificación y ubicación de materiales.

Agradecimientos

A la empresa Aceites de Palma S.A. de C.V. por permitir realizar este trabajo, y al Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, Instituto Tecnológico de Hermosillo e Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, por su colaboración y aportación de conocimiento.

Referencias

- [1] A. d. P. S. d. CV, «Aceites de Palma SA de CV,» 2014. [En línea]. Available: <http://www.induagro.com.mx/HOMEAP/HOMEAP.html>. [Último acceso: 31 07 2021].
- [2] M. X. T. Cevallos, «Mejora del Layout en la Planta de Laminación de Perfiles,» *Universidad Andrés Bello*, 2013.
- [3] A. H. Mejia, «Aplicación de Metodologías de distribución de plantas para la configuración de un centro de distribución,» *Scientia of Technica*, n° 49, pp. 64-66, Diciembre 2011.
- [4] «Sweet Home 3D,» 2016. [En línea]. Available: <http://www.sweethome3d.com/es/userGuide.jsp>. [Último acceso: 4 Agosto 2021].
- [5] V. León, *Propuesta de rediseño de layout y mejoramiento en el flujo de materiales en el área de producción de la empresa de calzado FAME S. A.*, Quito, 2012.
- [6] «Consulta de catálogo de normas,» [En línea]. Available: <https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/BusquedaNormas.xhtml>.
- [7] S. d. T. y. P. Social, «PROCADIST,» [En línea]. Available: <https://procadist.stps.gob.mx/procadist/>. [Último acceso: 2 Agosto 2021].
- [8] S. d. T. y. P. Social, «Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo,» [En línea]. Available: <http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/ConsultaNoms.aspx>. [Último acceso: 3 Agosto 2021].